

ABDULLA AVLONIYNING O'ZBEK ADABIYOTIDAGI O'RNI VA AHAMIYATI HAQIDA

Djabborxonova Dilshoda

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti fizika va matematika fakulteti fizika va astronomiya yo'nalishi 2 - kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7847700>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek adabiyotining yorqin namoyondasi Abdulla Avloniyning hayot yo'li, adabiyotimizda bosib o'tgan yo'li, qarashlari, asarlari, ularning bugungi kundagi ahamiyati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Abdulla Avloniy, adib, tarbiya, ta'lim, asar, adabiyot.

О МЕСТО И ЗНАЧЕНИИ АБДУЛЛЫ АВЛОНИ В УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Аннотация. В данной статье рассказывается о жизненном пути Абдуллы Авлони, яркого представителя узбекской литературы, его пути в нашей литературе, его взглядах, произведениях, их значении на сегодняшний день.

Ключевые слова: Абдулла Авлони, писатель, воспитание, образование, труд, литература.

ABOUT THE PLACE AND SIGNIFICANCE OF ABDULLA AVLONI IN UZBEK LITERATURE

Abstract. This article talks about the life path of Abdulla Avloni, a bright representative of Uzbek literature, his path in our literature, his views, works, and their significance today.

Key words: Abdulla Avloni, writer, upbringing, education, work, literature.

Abdulla Avloniyning ta'lim-tarbiya sohasidagi qarashlari o'zbek xalqining ruhiyati, turmush tarzi, milliy qadriyatlari bilan chambarchas bog'langanligi adibning boy pedagogik merosi ta'lim-tarbiya masalalarini rivojlantirish, uni o'quvchilar qalbida shakllantirish - da axloqiy va ma'naviy barkamol yoshlarni tarbiyalashda milliy maktab va qimmatbaho manba bo'lib xizmat qilganini o'rganib chiqish davr talabigaaylanmoqda. Abdulla Avloniyning maktab uchun yaratgan asarlari va ularda axloq-odob tushunchalarining yoritilishi tarbiya masalasining ifodasi nafaqat badiiy, balki noyob tarixiy-pedagogik, ta'limiy va qomusiy yodgorlik hisoblanadi.

Avloniy asarlari bilan yaqindan tanishar ekanmiz, yana bir bor shunga iqror bo'lamizki, uning asarlarida ifoda etilgan ta'limiy, tarbiyaviy g'oyaviy, falsafiy pedagogik hikmatlar o'zining hayotiy mazmuni bilan bizni bugun ham hayratda qoldiradi. Avloniy asarlarining tub ma'nomohiyatini belgilab beradigan insonparvarlik, mehnatsevarlik, vatan-parvarlik g'oyalari va axloq-odobtamoyilidahozirgi zamonuchun hambehadibratli bo'lgan saboqlarborligini alohida ta'kidlab o'tmoq joiz.

Shuni ham unutmash kerakki, Abdulla Avloniy birinchi o'zbek teatri tashkilotchilaridan edi. Teatr uchun bir necha drama yaratdi, ularni rejissyor sifatida sahnalashtirdi. Uning bu faoliyati o'z maktabida xor, ifodali o'qish, musiqa va ashula darslarini tashkil qilishda muhim ahamiyat kasb etdi. Abdulla Avloniyning badiiy asarlarni ifodali o'qish sohasidagi bunday faoliyati tezda Toshkentning usuli qadim va usuli jadid maktablariga ham kirib bordi. Mana shunday sharoitda yangi ochilayotgan maktablar uchun zamon talablariga javob bera oladigan o'qituvchilarni tarbiyalab yetishtirish, maktablar uchun milliy ruh ufurib turgan darslik va majmualar yaratish

uchun dasturulamal bo'ladigan qo'llanma kerak edi. Shuning uchun ham Abdulla Avloniyning — Turkiy guliston yoxud axloq asari Turkiston jadidlarining rahnamosi Munavvarqori Abdurashidxonov hamda ilg'or pedagoglarning taklifi bilan yaratilgan edi.

To'g'ri, Abdulla Avloniy asarida axloqiy kategoriyalar haqida fikr yuritar ekan, birinchi o'rinda o'quvchilarni ko'zda tutadi, ammo ularni bolalar tarbiyasiga singdirish vazifasini muallimlar zimmasiga yuklaydi. Demak, asar o'quvchilardan ko'ra ko'proq muallimlar uchun yaratilganligiga ishonch hosil qilish mumkin. Shu nuqtayi nazardan, Abdulla Avloniyning muallimlarga qarata aytgan quyidagi so'zlari — Turkiy guliston yoxud axloq asarining maqsadini to'la ifodalaydi: — Fikr tarbiyasi eng kerakli, ko'b zamonlardan beri taqdir qilinib kelgan, muallimlarning diqqatiga suyalgan, vijdonlariga yuklangan muqaddas bir vazifadur. Fikr insonning sharofatlik, g'ayratlik bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu tarbiya muallimlarning yordamiga so'ng daraja muhtojdurki, fikrning quvvati, ziynati, kengligi muallimning tarbiyasiga bog'lidir. Ta'lim ila tarbiya orasida bir oz farq bor bo'lsa ham, ikkisi biridan ayrilmaydurgan, birining vujudi biriga boylangan jon ila tan kabi. Bu so'zlar o'quvchilarga emas, kattalarga, ayniqsa, bo'lg'usi o'qituvchilarga qaratilganligini anglash qiyin emas. Chunki ular kelgusida bularni bolalar — o'quvchilar ongiga singdirishlari kerak. Shu tariqa, — Turkiy guliston asari buyuk mutafakkir Shayx Muslihiddin Sa'diyning — Guliston asariga nazira sifatida yaratilgan.

Avloniy 1878-yil 12-iyulda Toshkent shahrining Mergancha mahallasida tavallud topgan. Ijodkor o'zbek xalqining san'ati va adabiyoti hamda milliy madaniyatini, xalq ta'limi ishlarini yo'lga qo'yishda kata xizmatlar qilgan adib, jamoat arbobi va iste'dodli pedgogdir. U birinchilardan bo'lib o'zbek teatrini professional teatrga aylantirdi, matbuot, maorif sohasi rivojiga hissa qo'shdi. U Turkistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarni amalga oshirgan jadidlar harakatining ko'zga ko'ringan vakillaridan biri bo'lib hisoblanadi. Avloniyning mehnati yuksak qadrlanib unga o'zbek madaniyati va adabiyotini yuksaltirishda, xodimlar tayyorlashda uzoq yillik mehnati uchun 1925-yilda “Mehnat qahramoni” unvoni, 1930-yilda “O'zbekiston maorifi zarbdori” unvoni berilgan.

Abdulla Avloniy ko'plab asarlarini o'z davri muammosi bo'lgan ta'lim-tarbiyaga qaratgan holda yozgan. Abdulla Avloniy bola tarbiyasiga alohida muhabbat bilan qaragan edi. Shu sababdan ham adib, - “Tarbiyani tug'ilgan kundan boshlamak, vujudimizni quvvatlantirmak, axloqimizni kuchlantirmak lozim deydi u, - Shuning uchun tarbiya qiluvchi muallimlarning o'zlari ilmlariga olim bo'lib shogirdlariga ham bergan darslarini amal ila chaqishtirib o'rgatmamlari lozimdir. Bu ravsh ta'lim ila berilgan dars va ma'lumot shogirdlarning diliga tez ta'sir qilib, ular ilimli – odobli bo'ladilar”. Adib yuqoridagi hurfikr gaplari bilan bolalarni tug'ilgan kundan boshlab, ta'lim-tarbiyaga o'rgatmog'imiz kerak deydi. Hamza esa mehnatkashxalq ommasi va uning bolalarini o'qitish va tarbiyalashga katta e'tibor bergan. Hamza “bir iloj qilib kambag'al bolalarni aqchasi tarbiya va o'quvga boshlarini band qilmoq” choralarini izlaydi, she'r va maqolalarida bolalarni o'qishga chaqiradi. Abdulla Avloniy bola kamolotida zakovat va fikrning ijobiy ta'sir kuchiga g'oyat yuqori baho berar ekan, u shunday deydi; “Zakovat insonning eng yaxshi fazilatlaridandir. Zakovatli kishilar biron ishni boshlamochi bo'lsalar uni har tarflama o'ylab ko'radilar. Shuning uchun ham ular katta hayotiy tajriba orttirib, kamolatga erishadilar. Zakovat hayotning barcha mushkul va jumboq masalalarini hal qilishda odamga hamrohdir: - Fikr tarbiyasi esa, eng kerakli, ko'p zamonlardan beri taqdir qilinib kelgan, muallimlarning diqqatlariga

suyangan, vijdonlariga yuklangan vazifadir. Shuning uchun Abdulla Avloniy bolaning fikrlash qobiliyatini o'zlashtirishda muallimning rolida ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi.

Xulosa qilib aytganda, Avloniy ijodiy merosi ma'naviy-ma'rifiy tarbiya g'oyasining targ'ibotchisidir. Uning asarlarida ilgari surilgan ta'lim-tarbiyaga oid fikrlar milliy ma'naviyatimiz rivojlanishida qimmatli bir manba bo'lib xizmat qiladi. Bu ulug' adib ijodi, amaliy faoliyati bugungi kun yoshlarimiz uchun ibrat maktabi, desak adashmaymiz.

REFERENCES

1. Kosimova, M. U. (2022). THE DEVELOPMENT PROCESS OF THE SUBJECT OF STYLISTICS AND ITS MAIN TASKS. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES, 3(11), 1-7.
2. Umaraliyevna, K. M. The History of Word Borrowing Process in the Uzbek and English Languages. JournalNX, 105-107
3. <http://marifat.uz/marifat/ruknlar/fan/Abdulla-Avloniy-milliy-uyg-onish-davri-o-zbek-pedagogikasining-asoschisi.htm>